

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 458 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

"Maktabgacha va maktab ta'limi"
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish.....	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamishva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

Interaktiv ta'lim platformalari asosida informatika va axborot texnologiyalari faniga oid kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	382
<i>Karimov Feruz Raimovich</i>	
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	386
<i>Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	389
<i>Masharibova Lobar Rayimberganovna</i>	
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	393
<i>Mirtoeyeva Shohruza Ibjohimjon qizi</i>	
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	396
<i>Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	400
<i>Raxmatova Nargiza Dolibayevna</i>	
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	403
<i>Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	406
<i>Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna</i>	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	410
<i>Sh. T. Musulmonova</i>	
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	413
<i>Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	416
<i>Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	419
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	422
<i>Turdiyeva Raxima Kurbanovna</i>	
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	426
<i>Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna</i>	
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	432
<i>Г. С. Алиходжаева</i>	
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	436
<i>Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева</i>	
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	440
<i>Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева</i>	
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	444
<i>Murodova Umida Dilmurodovna</i>	
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	449
<i>Саидова Махсудахон Аббасовна</i>	
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	452
<i>Собирова Пошшаой Эркин кизи</i>	
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	455
<i>Хафизова Машхура Аминовна</i>	

PEDAGOGIK METOD: INTELLEKT XARITALAR YORDAMIDA LAZERLARNING AMALIYOTDA QO'LLANILISH SOHALARINI VIZUALLASHTIRISH

UDK: 544.548.321

Olimjonova Nigina Sobirjon qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti

ORCID: 0009-0001-2422-870X

Annotatsiya: XXI asr ta'limi talabalarda nafaqat bilimlarni egallashni, balki ularni yangicha sharoitlarda qo'llash, murakkab vaziyatlarda noodatiy yechimlar topish hamda ijodiy yondashuvni namoyon etish kabi ko'nikmalarni shakllantirishni talab etadi. Jahon miqyosida ta'lim standartlari kreativ tafakkur, tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va moslashuvchanlik kabi kompetensiyalarni asosiy ko'nikmalar sifatida e'tirof etmoqda. Shu sababli ta'lim jarayoniga nostandart fikrlash metodikalarini joriy etish dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ana shunday metodlardan biri – intellekt xaritalari (Mind Map) bo'lib, ular yordamida murakkab mavzularni talabalarga sodda va vizual tarzda tushuntirish mumkin. Mazkur yondashuv zamonaviy ta'lim texnologiyalarining talablariga mos keladi hamda talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: lazer fizikasi, nostandart fikrlash, gaz lazeri, qattiq jisimli lazer, metall bug'li lazer, yarimo'tkazgichli lazer, intellekt xarita, kreativ fikrlash.

Abstract: Modern education in the twenty-first century requires the development of students' abilities not only to acquire knowledge but also to apply it in new contexts, find unconventional solutions in complex situations, and demonstrate creative thinking. At the global level, educational standards recognize competencies such as creative thinking, critical thinking, problem-solving skills, and adaptability as key learning outcomes. Therefore, the introduction of non-standard thinking methodologies into the educational process is considered one of the most relevant scientific and pedagogical challenges. One of these effective methods is the use of mind maps, which allow educational content to be presented in a simplified and visually structured form. This approach corresponds to the requirements of modern educational technologies and contributes to the development of students' creative thinking.

Key words: laser physics, non-standard thinking, gas laser, solid-state laser, metal vapor laser, semiconductor laser, mind map, creative thinking.

Аннотация: Современное образование XXI века требует формирования у студентов не только прочных знаний, но и умений применять их в новых условиях, находить нестандартные решения в сложных ситуациях и проявлять творческий подход. На мировом уровне образовательные стандарты признают такие компетенции, как креативное мышление, критическое мышление, умение решать проблемы и адаптивность, ключевыми навыками современного специалиста. В связи с этим внедрение методик нестандартного мышления в образовательный процесс является одной из актуальных научно-педагогических задач. Одним из эффективных методов является использование интеллектуальных карт (Mind Map), позволяющих наглядно и в упрощённой форме представлять учебный материал. Данный подход соответствует требованиям современных образовательных технологий и способствует развитию творческого мышления студентов.

Ключевые слова: физика лазеров, нестандартное мышление, газовый лазер, твердотельный лазер, металлопаровой лазер, полупроводниковый лазер, интеллект-карта, креативное мышление.

KIRISH

Nostandart (kreativ) fikrlash tushunchasi ilmiy adabiyotlarda asosan amerikalik psixolog J.P. Guilfordning 1950-yillardagi tadqiqotlarida shakllangan. Guilford ijodiy fikrlashni divergent tafakkur sifatida asoslagan, ya'ni bir muammoga bir nechta mustaqil va noodatiy javoblar topish qobiliyati sifatida izohlagan. Tadqiqotchi fikrning ravonligi (fluency), moslashuvchanligi (flexibility), originalligi (originality) kabi mezonlarni kreativlikning asosiy ko'rsatkichlari sifatida belgilaydi [1].

Intellekt xaritalar (Mind maps) – markaziy g'oya atrofida vizual ravishda tashkil etilgan g'oyalar tarmog'i bo'lib, bilimlarni strukturallashtirish, g'oyalar o'rtasidagi bog'lanishni ko'rsatish va xotirani mustahkamlashga

xizmat qiladi. Nostandart fikrlash (non-standard thinking) esa mavjud mental ramkalarni chetlab o'tib, yangi va original yechimlar topishga yo'naltirilgan kognitiv jarayondir. Mazkur maqola intellekt xaritalarning nostandart fikrlashni rag'batlantirishdagi roli, mexanizmlari va pedagogik amaliyotga tatbiqi haqida muhokama qiladi.

Intellekt xarita asosiy g'oya, filiallar, sub-branchlar, vizual elementlar va bog'lanishlar orqali ma'lumotlarning semantik tarmog'ini tashkil etadi. U me'moriy va mantiqiy strukturalardan tashqarida ham g'oyalar oralig'idagi noan'anaviy bog'lanishlarni ko'rishga imkon beradi. Intellekt xaritalar nostandart fikrlashni rag'batlantirish uchun samarali vosita bo'lib, u assotsiativ bog'lanishlarni ko'rsatadi, analogiyalarni osonlashtiradi va g'oyalar kombinatsiyasini rag'batlantiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

UNESCOning "Ta'lim–2030" ("Education–2030") dasturining asosiy g'oyasida ham nostandart fikrlashga urg'u berilgan. Unga ko'ra ta'lim tizimida ijodiy fikrlash (creative thinking) va tanqidiy fikrlash (critical thinking) ko'nikmalarini rivojlantirish talab etiladi. "Nostandart fikrlash" (non-standard thinking) iborasi tadbirkorlik yoki innovatsion ta'limda bunday yondashuvga ehtiyoj borligini ko'rsatadi. An'anaviy bilimlarni yodlashga asoslangan ta'limdan ko'ra dinamikroq, muammolarni hal qiluvchi va innovatsion yondashuvga o'tish g'oyasi "Ta'lim–2030" konsepsiyasining markazida turadi^[2].

2021–yilda OECD (Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti) tomonidan "nostandart fikrlash"ga e'tibor asosan ta'limda ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratildi. Bu ko'nikmalar, ayniqsa, pandemiyadan keyingi davrda kelajak uchun muhim kompetensiyalar sifatida e'tirof etildi. OECD uchun 2021–yil "nostandart fikrlash" an'anaviy ta'lim va boshqaruv usullaridan chiqib ketishni, ijodkorlikni, tizimli yondashuvlarni va moslashuvchan siyosatni qabul qilishni anglatadi. Bu XXI–asr muammolarini samarali hal qilish, inklyuziv va barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun muhim deb baholangan^[3].

Mavlonova R., Usmonov S., Mirzayev S. pedagoglar o'z tadqiqotlarida nostandart fikrlash bilim olishning faollashtirilgan shakllari orqali rivojlanishini asoslab berganlar: loyihaviy ta'lim, muammo asosida o'qitish, klaster, aqliy hujum, modellashtirish, izlanuvchanlikka asoslangan metodlardan foydalanish^[4].

Toni Buzan yaratgan "mind map" ("intellekt xarita") metodi o'quvchilarda assotsiativ tafakkurni, keng fikr qilishni, ijodiy bog'lanishlarni topishni o'rgatadi. Bu metod bosh fikr oqimi orqali noodatiy g'oyalar paydo bo'lishiga imkon beradi^[5].

Respublikamiz olimlaridan A.G. G'aniyev ta'limda "nostandart fikrlash" ko'nikmalarini "mind map" ("intellekt xaritalar") yordamida tushuntirgan. "Ta'limga nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlarini joriy qilish" nomli monografiyasida tabiiy fanlar, xususan kimyo va fizika sohalariga oid mavzular "mind map" ("intellekt xaritalar") yordamida talabalarga sodda ko'rinishda tushuntirilgan^[6].

Fizika yo'nalishida o'qiydigan talabalarga "Lazer turlari", "Stimullangan nurlanish jarayoni", "Populyatsiya inversiyasi" kabi mavzularni mind-map shaklida tasvirlash talabalar tafakkurini kengaytiradi.

Talabalarga divergent topshiriqlar berish, ya'ni bir savolga turli javoblar yaratishga asoslangan topshiriqlar nostandart fikrlashning eng muhim manbasi hisoblanadi. Bu jarayonda talaba odatiy fikrlashdan chiqib, masalaga yangi yondashuv bilan qaraydi. Masalan:

1. Agar yorug'lik to'lqin bo'lmaganida fizikada qanday o'zgarishlar bo'lardi?
2. Agar lazer monoxromatik bo'lmasa, qaysi texnologiyalar ishlamas edi?
3. Bunday savollar talabani ilmiy fantaziya va modellashtirishga undaydi.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) modeli kreativ fikrlashni eng kuchli rivojlantiruvchi texnologiyalardan biri hisoblanadi. Yakman STEAM loyihalari talabalarda konstruktorlik fikrini, tasavvur qilish, sintez qilish hamda real muammoni yechishga kreativ yondashish qobiliyatini shakllantirishini ta'kidlaydi^[7].

Lazerlar bo'yicha STEAM loyihalar tuzish mumkin:

- lazer yordamida san'at yaratish;
- lazer yordamida masofa o'lchash qurilmasi modelini yaratish.

Fizika fani tabiatning mohiyatini tushunish, sabab–oqibat aloqalarini aniqlash, kuzatish, umumlashtirish, modellashtirish va faraz qilish kabi faoliyatlarni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fizika o'qitish metodikasida nostandart fikrlashni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, lazer fizikasi bo'yicha talabalarga nostandart topshiriqlar berish mumkin:

1. Agar lazer energiyasi cheklanmagan bo'lsa, qanday texnik qurilmalar yaratish mumkin?
2. Lazerlar yordamida ekologik muammolarni hal qilishning 10 ta nostandart usulini toping.
3. Agar lazerlar monoxromatik bo'lmaganida – tibbiyot sohasi qanday o'zgarardi?
4. Yangi turdagi lazer rezonatorini ixtiro qilish uchun g'oya ishlab chiqing.

Bu topshiriqlar o'quvchilarni ilmiy izlanishga yetaklaydi. Lazer yordamida bajariladigan laboratoriya ishlari talabalarni nostandart fikrlashga undaydi. Lazer bilan bajariladigan laboratoriya tajribalari:

- interferensiya,
- difraksiya,
- golografiya,
- modulyatsiya

talabalarda ilmiy fantaziya, tasavvur, modellashtirish, kreativ kuzatish kabi malakalarni rivojlantiradi.

Hozirgi kunda xalqaro tajribalarga ko'z tashlasak, AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya va Singapur ta'lim tizimlarida nostandart fikrlashni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Xususan:

- loyiha metodlari,
- startap madaniyati,
- texnologik eksperimentlar,
- STEAM ta'limi
- raqamli laboratoriyalar asosida yo'lga qo'yilgan.

Lazer turlari haqida intellekt xaritani (Mind Map) ko'rib chiqamiz.

1-rasm: "Lazer turlari" intellekt xaritasi

Talabalarga mavzu tushunarli bo'lishi uchun intellekt xarita asosida quyidagi savollar beriladi:

1. Lazerlar qanday turlarga bo'linadi? Bo'linish orasidagi bog'lanishni toping.
2. Metall bug' lazerlariga qanday lazerlar kiradi? Bu lazerlarning to'lqin uzunligi qaysi diapazonga to'g'ri keladi?
3. Gaz lazerlariga qanday lazerlar kiradi? Bu lazerlarning to'lqin uzunligi qaysi diapazonga to'g'ri keladi?
4. Qattiq jisimli lazerlarga qanday lazerlar kiradi? Bu lazerlarning to'lqin uzunligi qaysi diapazonga to'g'ri keladi?
5. Yarimo'tkazgichli lazerlarga qanday lazerlar kiradi? Bu lazerlarning to'lqin uzunligi qaysi diapazonga to'g'ri keladi?
6. Optik sohada ishlatiladigan lazerlarni intellekt xaritadan tanlab bering.
7. Tibbiyot sohasida ishlatiladigan lazerlarni intellekt xaritadan tanlab bering.
8. Ilmiy tadqiqotlarda ishlatiladigan lazerlarni intellekt xaritadan tanlab bering.

TAHLIL VA NATIJALAR

Talabalarga lazer turlari tushunarli bo'lganidan so'ng har bir lazer turi bo'yicha alohida intellekt xarita tuzish mumkin.

Gaz lazerlarini muhokama qilmoqchi bo'lsak, intellekt xarita tuzib olinadi va u quyidagi ko'rinishga ega:

2-rasm: Gaz lazeri intellekt xaritasi

Talabalar mavzuni qanday o'rganganligini aniqlash uchun sinov savollari beriladi. Ushbu savollar talabalar bilimini tekshirish, muhokama olib borish hamda mustaqil fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan.

1. Gaz lazer turlarini aytib bering.
2. Kundalik turmush tarzingizda qaysi gaz lazeridan foydalanasiz?
3. Gaz lazerlari qaysi sohalarda ishlatiladi?
4. Bu lazerlarning to'lqin uzunligi qaysi diapazonga to'g'ri keladi?
5. To'lqin uzunligi lazerning qo'llanilish sohasiga qanday ta'sir qiladi?
6. Gaz lazerlari va qattiq jisimli lazerlarni taqqoslang.
7. CO₂ va He-Ne lazerlarining ishlash prinsipi o'rtasidagi farqni tushuntiring.
8. Nima sababdan gaz lazerlari barqaror monoxromatik nur manbai hisoblanadi?
9. Gaz bosimining o'zgarishi lazer nurlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
10. Gaz lazerlari va qattiq jisimli lazerlarni taqqoslang.
11. CO₂ va He-Ne lazerlarining ishlash prinsipi o'rtasidagi farqni tushuntiring.

12. Nima sababdan gaz lazerlari barqaror monoxromatik nur manbai hisoblanadi?
13. Gaz bosimining o'zgarishi lazer nurlanishiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
Nostandart fikrlashni yuzaga keltiruvchi quyidagi savollar ham beriladi:
 1. Agar laboratoriyada arzon va barqaror lazer kerak bo'lsa, qaysi gaz lazerini tanlaysiz?
 2. Gaz lazerlaridan foydalanib yangi texnologik yechim taklif qiling.
 3. Gaz lazerlarini o'qitishda intellekt xarita (Mind map) metodining afzalliklarini izohlang.
Qolgan uch turdagi lazer, ya'ni metall bug' lazeri, qattiq jisimli lazer va yarimo'tkazgichli lazerlar uchun intellekt xaritalarini hamda sinov savollarini tuzish talabalarning o'zlariga mustaqil ish sifatida beriladi. Bu nafaqat talabalarni lazer turlarini o'rganishga undaydi, balki sinov savollarini tuzish orqali nostandart fikrlash qobiliyatining rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Chunki talabalar standart (an'anaviy) savollardan chetga chiqishga intiladilar va shu bilan birga kompyuter texnologiyalarini chuqurroq o'rganishga harakat qiladilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Intellekt xaritalar nostandart fikrlashni rag'batlantirishda samarali va ko'p qirrali vosita hisoblanadi. Ular markaziy g'oya atrofida semantik tarmoq hosil qilib, g'oyalar o'rtasidagi an'anaviy bo'lmagan bog'lanishlarni ko'rish va yangi kombinatsiyalar yaratishni osonlashtiradi. Vizual elementlar (ranglar, ikonalar, rasmlar), filiallar va o'q-chiziqlar yordamida intellekt xaritalar miyadagi assotsiativ va analogik jarayonlarni faollashtiradi. Natijada talabalar yangi g'oyalarni ijodiy tarzda ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Bu jarayon, ayniqsa, non-standard thinking (nostandart fikrlash) strategiyalarini qo'llashda muhim rol o'ynaydi, chunki xaritalar fikrlarni markazdan tashqariga kengaytirishga, mavjud cheklovlardan chiqib yangi yo'llarni sinab ko'rishga hamda ba'zan noodatiy yoki provokatsion g'oyalarni ham mantiqiy asoslashga imkon beradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, intellekt xaritalar faqat bilimlarni tizimlashtirish vositasi emas, balki kreativ va lateral fikrlashni qo'llab-quvvatlovchi kognitiv muhitni ham yaratadi. To'g'ri pedagogik yondashuv, aniq baholash mezonlari va yetarli resurslar bilan ta'minlangan holda, intellekt xaritalar talabalar orasida muammolarga noan'anaviy qarashni rivojlantirish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tatbiq etish uchun samarali platforma bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Guilford J.P. Creativity. – New York: McGraw-Hill, 1950.
2. <https://www.unesco.org>
3. <https://www.oecd.org>
4. Mavlonova R.A., Usmonov S.A., Mirzayev S.M. Pedagogika: darslik. – T.: O'qituvchi, 2015.
5. Buzan T. The Mind Map Book. – London: BBC Books, 2010.
6. G'aniyev A.G. Ta'limga nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish: monografiya. – Q.: Qarshi davlat universiteti, 2024. – 83 b.
7. Yakman G. STEAM Education Framework. – USA, 2016.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.